

UM MATEMÁTICO PORTUGUES NO BRASIL: FRANCISCO DE BORJA GARÇÃO STOCKLER E O *METHODO INVERSO DOS LIMITES, OU DESENVOLVIMENTO GERAL DAS FUNÇÕES ALGORITHMICAS* (1818-1824)

*Luis M. R. Saraiva**

RESUMO

Francisco de Borja Garção Stockler (1759-1829) é um dos mais notáveis matemáticos portugueses de fins do século XVIII e inícios do século XIX. A sua investigação matemática foi desde muito cedo orientada para uma procura de fundamentação rigorosa da Análise a partir da teoria dos limites. O objectivo deste artigo é dar elementos sobre o seu último texto matemático, o *Methodo Inverso dos Limites, ou Desenvolvimento Geral das Funções Algorithmicas* (1824), (começado a escrever no período em que Stockler viveu no Brasil), contextualizando a sua produção no conjunto da obra deste matemático, mostrando como ele utiliza resultados obtidos e conceitos definidos em obras suas anteriores, e por fim exemplificando o seu raciocínio analítico, mostrando como procede para obter a chamada fórmula de Taylor.

Palavras-chave: Matemática portuguesa; análise; teoria dos limites; século XIX.

A PORTUGUESE MATHEMATICIAN IN BRAZIL: FRANCISCO DE BORJA GARÇÃO STOCKLER E O *METHODO INVERSO DOS LIMITES, OU DESENVOLVIMENTO GERAL DAS FUNÇÕES ALGORITHMICAS* (1818-1824)

Francisco de Borja Garção Stockler (1759-1829) was one of the most distinguished Portuguese mathematicians of the late 18th and early 19th centuries. From very early in his career, he attempted to use the theory of limits for a rigorous foundation of Mathematical Analysis. The aim of this paper is to give some information on his last Mathematics paper, *Methodo Inverso dos Limites, ou Desenvolvimento Geral das Funções Algorithmicas* (1824) - which Stockler began while still living in Brazil - and to set its production within the framework of this mathematician's entire body of work, showing how he uses results obtained and concepts defined in previous works of his. Finally, as an example of his analytical reasoning, it is shown how he obtains the Taylor formula.

Key words: Portuguese mathematics; analysis; limits theory; XIXth century.

*CMAF/Universidade de Lisboa, Av. Professor Gama Pinto, 2 1649-003 Lisboa, Portugal. E-mail: mmff5@lmc.fc.ul.pt

INTRODUÇÃO: A MATEMÁTICA EM PORTUGAL EM FINS DO SÉCULO XVIII E INÍCIOS DO SÉCULO XIX

A reforma de 1772 da Universidade Portuguesa (então situada em Coimbra), a primeira a ocorrer em Portugal desde 1612, pretendeu colocar o país ao nível do que se fazia nas universidades das nações cultas da Europa do seu tempo. O Marquês de Pombal, o Primeiro- Ministro do rei D. José, foi a força por detrás desta imensa reforma. O espírito orientador era de renovação total dos conteúdos ensinados e dos modos como estes eram transmitidos: rompia-se com a tradição escolástico-peripatética do ensino, preconizava-se uma ligação real entre teoria e prática. Com essa finalidade foram criados Laboratórios de Física e Química, o Observatório Astronómico, o Teatro Anatómico, o Hospital Escolar. Foi igualmente criada a Faculdade de Matemática, e chamados para o seu corpo docente, além de dois professores italianos (Ciera e Franzini), dois portugueses: José Anastácio da Cunha (1744-1787), que se veio a notabilizar pelos seus trabalhos em Análise e em Mecânica, e José Monteiro da Rocha (1734-1819), que foi essencialmente um astrónomo.

Contudo esta renovação não durou muito tempo: em 1777 morreu o rei D. José, o Marquês de Pombal foi afastado, e as forças que ele tanto tinha combatido voltaram aos centros de decisão. Muitas figuras de prestígio foram perseguidas pelas suas ideias. Uma delas foi José Anastácio da Cunha, que foi preso e expulso da Universidade em 1778. Monteiro da Rocha não foi afectado por esta agitação política, e a diferença de destinos destas duas individualidades vai-se de certo modo reflectir na produção matemática em Portugal nas primeiras décadas do século XIX: houve um maior volume de produção científica na área da Matemática Aplicada do que na da Matemática Pura. Em 1779 foi fundada a Academia das Ciências de Lisboa, em cujas *Memórias* foi publicada a esmagadora maioria dos artigos matemáticos portugueses da primeira metade do século XIX. No mesmo ano foi também criada a Academia Real de Marinha, em Lisboa, a mais importante instituição militar no que diz respeito à Matemática, pois a maioria dos matemáticos portugueses de vulto do século XIX (incluindo Stockler), nalgum momento das suas vidas, pertenceu aos seus quadros docentes.

FRANCISCO DE BORJA GARÇÃO STOCKLER: VIDA E OBRA

Francisco de Borja Garção Stockler (1759-1829) é o mais distinto matemático português do início do século XIX, exemplo de actividade intelectual multifacetada dos homens cultos da sua época. Para além de matemático e académico, foi militar de carreira, político, pedagogo, poeta e historiador.¹ Stockler começa a sua carreira militar muito cedo, com dezasseis anos incompletos, no Regimento de Infantaria n.º

¹Para uma perspectiva mais completa sobre Stockler, ver [Saraiva, 1993].

11, onde assenta praça a 2 de Julho de 1775. Irá sendo sucessivamente promovido até ao posto de Brigadeiro efectivo de Infantaria (decreto de 24 de Junho de 1807). Em 1784 é aluno em Coimbra da Faculdade de Matemática (época em que é cadete no Regimento de Cavalaria nº 4), já sem Anastácio da Cunha nos seus quadros docentes. E, se bem que pareça ter tomado o partido de Monteiro da Rocha na polémica que opôs este a José Anastácio, não há qualquer dúvida que reconheceu em da Cunha um matemático cuja importância transcendia os limites nacionais. De tal modo que, quando escreveu o seu precursor *Ensaio Historico sobre as Origens e Progressos das Mathematicas em Portugal* (1819) (a primeira História da Matemática num só país a ser publicada no Ocidente), e apesar de, no período que se propõe abordar (das origens da nacionalidade até à fundação da Academia das Ciências) Anastácio não ter qualquer escrito publicado, Stockler sentiu-se obrigado a escrever um extensa nota de seis páginas sobre ele (uma vez que o não podia incluir no texto principal), sendo assim, a seguir a Pedro Nunes, o matemático de quem Stockler mais detalhadamente fala nesta obra. Em 1787 é admitido como sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa, vindo a ser nomeado seu Secretário em 1799. Em 1794, sendo então Sargento-Mor do Regimento de Artilharia da Corte, a Academia publica o seu primeiro livro, o *Compendio da Theorica dos Limites*. Em 1797, no Volume I das *Memórias* da Academia, é publicado a sua *Memoria sobre os verdadeiros Principios do Methodo das Fluxões*, a propósito da qual em 1799 e 1800 travará uma polémica com os editores da revista de Edinburgo *Monthly Review*. Em 1799 o Volume II das *Memórias* da Academia inclui mais três artigos seus. Em 1805 sai o Tomo I das suas *Obras*, que inclui discursos pronunciados enquanto Secretário da Academia, mas não contém artigos matemáticos. Em 1808, quando Junot, comandantes das forças da Primeira Invasão Francesa, é eleito sócio honorário da Academia das Ciências, é Stockler que, enquanto Secretário da Academia, lhe faz o discurso de boas vindas. Este momento é decisivo na vida de Stockler, vai-lhe criar imensas dificuldades, entre as quais a sua demissão de Professor da Academia Real de Marinha e a reforma em Marechal de Campo (Portaria do Governo do Reino de 22 de Outubro de 1810), numa altura que era (desde 24 de Junho de 1807) Brigadeiro efectivo de Infantaria. Apesar de Stockler mais tarde argumentar que fizera o discurso por inerência do seu cargo e não por vontade própria, e que haveria outra leitura a ser feita nas entrelinhas,² o certo é que a sua relação com a Academia passou a ser conflitual.³ Stockler deslocou-se ao Brasil, e vê publicada no Rio de Janeiro, em 1813, a sua *Carta ao auctor da « Historia geral das Invasões dos Francezes em Portugal »*, cuja publicação a Academia tinha recusado. Em 1815 consegue a anulação da sua passagem compulsiva à Reserva, tendo então sido promovido em Marechal de Campo efectivo

²Ver o texto do discurso de Stockler em [Anónimo, 1808]; ver também [Saraiva, 1992], onde o discurso está parcialmente transcrito.

³Em 1824, na sequência de uma terceira recusa da Academia em publicar um trabalho seu, exactamente o *Methodo Inverso dos Limites*, Stockler demitiu-se de Sócio desta instituição..

(por Decreto de 22 de Julho de 1815). No mesmo ano é nomeado para a Junta da Direcção da Academia Real Militar do Rio de Janeiro, cargo em que se vai manter até 1820. Em 1816 é encarregue de escrever um Plano para a Instrução Pública no Brasil (com excepção das chamadas Ciências Eclesiásticas), a exemplo do que já se lhe tinha pedido para Portugal (e que a Academia tinha recusado), o que conclui em 1821, mas que nunca vem a ser discutido com vista a uma eventual aprovação.⁴ Em 1818 é promovido a Tenente-General (Decreto de 7 de Fevereiro de 1818) e começa a escrita da sua última obra matemática, o *Methodo Inverso dos Limites*.

Stockler é promovido a Tenente-General efectivo por Decreto de 22 de Novembro de 1819, e regressa a Portugal no ano seguinte. Em 1826 sai o Tomo II das suas *Obras*, o qual, tal como o Tomo I, não contém textos matemáticos. Vem a falecer em 1829.

UMA TENTATIVA DE FUNDAMENTAR A ANÁLISE A PARTIR DA TEORIA DOS LIMITES

Ao contrário do que era habitual nos matemáticos continentais seus contemporâneos, que optaram por seguir a perspectiva leibniziana, Stockler pretendeu fundamentar a Análise a partir duma teoria dos limites. Considerava que a generalização feita da noção de limite podia ser utilizada não só na Geometria mas também na Análise e na Mecânica. Na sua perspectiva, embora essa utilização tivesse levado a bons resultados, não tinha havido a preocupação de uma fundamentação rigorosa dos resultados obtidos. Stockler propunha-se utilizar o raciocínio demonstrativo da Matemática Grega na construção duma teoria dos limites livre do que considerava serem as imprecisões dos matemáticos do seu tempo. Deste modo, combinaria o rigor da Matemática Grega com o que de mais inovador havia na Análise, evitando as fraquezas de cada uma: as demonstrações indirectas no caso da primeira, a falta de rigor dedutivo no caso da segunda. Este projecto de trabalho foi logo definido por Stockler na sua primeira obra, o *Compendio da Theorica dos Limites*, e estruturou toda a sua actividade matemática posterior. Podemos ler no *Discurso Preliminar* desse seu texto :

[...] o methodo dos limites, tal qual por elle,⁵ e pelos outros Geometras Gregos nos foi transmittido, tinha o grande defeito de nos nao dar demonstração alguma directa, conduzindo-nos a admittir as verdades, que por meio d'elle nos demonstravaõ, nao como consequencias deduzidas de principios anteriormente estabelecidos, mas sim como os unicos meios de evitar consequencias manifestamente absurdas.

Os Geometras modernos [...], cujos trabalhos tanta honra fazem ao espirito humano, mais attentos pela maior parte a accelerar os progressos das Mathematicas de que

⁴A este propósito ver [Saraiva, 1997].

⁵Aqui refere-se a Arquimedes.

a aperfeiçoar o instrumento com que nellas trabalhavaõ, cansados de seguir a marcha vagarosa, e defícil, a que os sugeitava o methodo dos Antigos, se resolveraõ a introduzir nestas Sciencias as noções imperfeitas, ou antes repugnantes, de Infinitos, e Infinitesimos, que por hum modo maravilhoso os dispensava de mil raciocinios complicados em todas as questoes mais delicadas. Nao desconhecendo porem a inexactidaõ dos principios, que de semelhantes ideas haviam derivado, nao ousavaõ nos primeiros tempos adiantar hum so passo, sem recorrerem cautelosos, para o firmarem com segurança, ao mesmo methodo que pretendiam proscrever [...] maravilhados dos rapidos progressos, que faziaõ, perderam totalmente de vista o seu primeiro estado de vacilação, e se descuidáraõ de nos darem huma Theorica exacta do methodo dos limites, e principalmente de o reduzirem a nao carecer de demonstrações indirectas .⁶

Stockler explicita o tipo de rigor que pretende, afirmando que todas as verdades que nao são só de simples intuição sao capazes de demonstração directa (p. VI), bem como salienta a importância da organização formal do texto escrito, mencionando que os teoremas devem decorrer uns dos outros de forma tao clara e imediata que na ordem em que se acham dispostos quase tragam a sua demonstração no seu próprio enunciado (p. VII-VIII). Stockler enuncia o objectivo do seu livro :

Desenvolver pois o methodo dos limites, deduzindo da definição de limite os principios, e proposições fundamentaes d'elle : unir na sua demonstração, conduzida sempre pelo modo mais directo, todo o rigor dos Geometras antigos, com a facilidade e a elegancia dos modernos; e estabelecer assim os verdadeiros fundamentos das Mathematicas sublimes sobre os principios mais seguros, simplicies, e luminosos, eis-aqui qual foi o meu objecto na composiçaõ deste pequeno Compendio .⁷

Stockler retoma, portanto, a posição dos Enciclopedistas, para os quais a noção de limite estava na base do Cálculo Diferencial : «La théorie des limites est la base de la vraie Métaphysique du calcul différentiel » (Encyclopédie Méthodique, Mathématiques, volume 2, artigo « limite », 1785, p. 310).

O COMPENDIO DA THEORICA DOS LIMITES, OU INTRODUCÇÃO AO METHODO DAS FLUXÕES (1794)

Esta obra compõe-se de um *Discurso Preliminar*, de 14 páginas, onde se contextualizam as intenções do livro em função da situação da Matemática no fim do

⁶Stockler, 1794, p. II-V.

⁷Idem, p. VIII-IX.

século XVIII ; de um capítulo de *Definições*, de duas páginas, e onde se definem as noções elementares relativas ao conceito de limite;⁸ e de quatro *secções* :

Secção I- *Das Quantidades que nao tem limite ou seja em diminuição ou em augmento* (isto é, em terminologia actual, sobre variáveis que, ou tendem para zero, ou tendem para infinito), com 26 teoremas, e ocupando 25 páginas ;

Secção II- *Das Quantidades capazes de limite ou seja em augmento ou seja em diminuição* (isto é, sobre variáveis com limite finito diferente de zero), com um Princípio Fundamental e 25 teoremas, com 48 páginas ;

Secção III- *Do circulo e dos seus arcos considerados no primeiro quadrante, e das linhas trigonometricas a elle relativas*, com tres Princípios Fundamentais, um Lema e nove teoremas , com 12 páginas ;

Finalmente : Secção IV- *Do desenvolvimento em serie de algumas funcções transcendentés*, com seis Problemas e 13 páginas.

Temos a notar que Stockler, ao contrário do que cuidadosamente faz para as noções elementares, não define as noções de logaritmo, exponencial, seno, coseno, etc, pressupõe-nas conhecidas, bem como as suas propriedades e outras fórmulas como a do desenvolvimento binomial.

Quanto ao seu procedimento, temos a observar que ha um efectivo rigor na obtenção dos limites das fórmulas algébricas, mas há dificuldades quando há manipulação de somas infinitas, apesar de se diferenciar entre igualdades formais e igualdades reais. Em particular Stockler comete dois erros básicos: supõe que todas as funções são contínuas, e que existe sempre limite de uma expressão, no caso de se obter uma indeterminação ela é apenas aparente, derivada de não se terem feito as operações necessárias à sua eliminação; para Stockler a indeterminação denota sempre um erro na ordem das operações praticadas para se obter o resultado pretendido antes da passagem ao limite .

Stockler procura ser conciso e rigoroso, e o seu estilo lembra (e poderá ter sido influenciado por) Anástacio da Cunha, por quem, como já se mencionou atrás, Stockler tinha uma imensa admiração.

As duas primeiras secções compreendem o essencial da sua teoria dos limites. Cada teorema é seguido da sua demonstração, podendo ainda, eventualmente, ser completado por corolários, escólios (isto é, comentários) e advertências (considerações mais genéricas, podendo incidir sobre notações utilizadas, métodos práticos relacionados com o teorema demonstrado, etc).

As Secções III e IV são aplicação da teoria desenvolvida nas duas primeiras secções à Geometria (Secção III) e à Análise (Secção IV). Mais detalhadamente, na Secção III pretende-se dar demonstrações directas de resultados provados por via indirecta pelos Gregos, como, por exemplo, proposições relativas ao perímetro da

⁸Quantidade constante, quantidade variável, e cinco definições relativas a limites de uma variável.

circunferência e à área do círculo. Para isso demonstra previamente resultados relativos aos limites de funções trigonométricas. Na Secção IV Stockler pretende obter o desenvolvimento em série de potências de varias funções, utilizando para isso a fórmula do desenvolvimento binomial e, no caso das funções trigonométricas, as propriedades das exponenciais de complexos.

O METHODO INVERSO DOS LIMITES, OU DESENVOLVIMENTO GERAL DAS FUNÇÕES ALGORITHMICAS (1824)

Cronologia

Em 1818 Stockler começa no Brasil a escrita do *Methodo inverso dos limites*, baseado em apontamentos seus anteriores a 1794, coligidos então para incluir numa obra sobre Análise Superior. Refere Stockler as suas principais influências:

[...] no anno de 1819, quando na qualidade de Membro e Presidente interino da Junta da direcção da Academia militar do Rio de Janeiro me via precisado a voltar segunda vez a minha atenção para as Sciencias, que em outros tempos professára, aconteceu que chegassem á minha mão a *Philosophia das Mathematicas* de M. Wronski;⁹ a sua Refutação da *Theoria das Funções analyticas* de M. de Lagrange, e os primeiros oito tomos dos *Annaes das Mathematicas puras e applicadas*, publicados por M. Gergone.¹⁰ A leitura d'estas Obras, á qual com grande avidéz me abalancei, excitando em mim a recordação de minhas antigas ideas, me determinou a procurar entre os meus papeis os apontamentos aonde as havia consignado; e a

⁹Jósef Maria Hoëné-Wrónski (1776-1853). Depois de ter durante alguns anos seguido carreira militar, estuda filosofia em Universidades alemãs de 1797 a 1800; nesse ano fixa-se em Marselha, onde viverá dez anos, trabalhando no Observatório Astronómico e como secretário de uma associação médica local. Em 1810 muda-se para Paris, onde passará o resto da sua vida. Vai aqui desenvolver a sua actividade matemática. Aplicou a sua filosofia à matemática numa série de trabalhos iniciados com *Introduction à la Philosophie des Mathématiques* (1811), que é essencialmente um trabalho de filosofia. Considera as séries de Taylor e de Lagrange demasiado particulares, e sugere a sua «lei absoluta», que nunca irá demonstrar: $F(x) = \sum A_j \square_j(x)$, onde os \square_j eram «funções geradoras» arbitrárias. Os coeficientes eram calculados por determinantes, os quais a partir de 1882 se passaram a chamar wronskianos.

¹⁰Joseph Diaz Gergonne (1771-1859) foi professor na Ecole Centrale de Nîmes de 1795 a 1816, e depois professor na Faculté de Montpellier de 1816 a 1844, primeiro de Astronomia, de 1816 a 1836, e depois de Física. Em 1810 funda os *Annales de Mathématiques Pures et Appliquées*, que vêm preencher uma lacuna, pois não havia revistas de matemática adequadas para fins educacionais. Tornou-se numa revista dedicada a assuntos não-standard, com artigos sobre aplicações pouco comuns. Gergonne escreveu frequentemente nela, ou assinando com o seu nome, ou anonimamente, ou ainda como «um assinante». O último número, o 22, saiu em 1832. Em 1836 Liouville inicia o seu *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*. No Prefácio do primeiro número, apresenta a revista como a sucessora da de Gergonne, apesar do espírito ser claramente diferente, pois a de Liouville desde o início se dedicou à investigação matemática.

dar-lhes o mais amplo desenvolvimento que as circunstâncias do tempo, e a minha fraca saúde, já então gravissimamente deteriorada, me permitissem.¹¹

Termina esta escrita em 1819. Regressa a Portugal em 1820 e pede a José Maria Dantas Pereira¹² que submeta o seu trabalho à Academia das Ciências.¹³ Esta nomeia como censores para a sua obra Francisco Vilela Barbosa¹⁴ e João Evangelista Torriani.¹⁵ que emitem parecer contrário à sua aceitação. Então Stockler envia o seu texto para a Royal Society de Londres,¹⁶ com a intenção de o publicar. Em 1823, sob a forma de uma carta a Charles Babbage, sai no *Quarterly Journal of Science*,¹⁷ de Londres, um resumo e uma crítica, em que se colocam algumas reservas a alguns procedimentos técnicos utilizados, ao primeiro capítulo da obra de Stockler. No ano seguinte Stockler publica a obra em Lisboa. Em 1827 sai no *Bulletin Universel des Sciences et de l'Industrie*, lançado em 1823 pelo Barão de Ferrusac com o nome *Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques*, um recensão algo positiva, que conclui do seguinte modo:

Il est curieux de voir un Traité des fonctions, composé par un habile géomètre de Rio-de-Janeiro, et imprimé à Lisbonne à une époque de troubles politiques. Nous

¹¹Stockler, 1824, Prefação, p.IV.

¹²José Maria Dantas Pereira (1772-1836): entrou na Armada em 1788. Foi sucessivamente promovido a Guarda-Marinha e Primeiro Tenente. Em 1790 é Professor da Academia Real dos Guarda-Marinhas. É admitido como Sócio Correspondente da Academia Real das Ciências, passando pouco depois a Sócio Efectivo. Em 1797 é nomeado professor do Infante D. Pedro Carlos. Em 1807 parte para o Brasil. Em 1817 é promovido a Chefe da Esquadra. De 1820 a 1823 é Conselheiro de Estado no Regime Constitucional. De 1823 a 1833 é Secretário da Academia.

¹³Os sócios efectivos da Academia, Classe de Ciências Exactas, em Junho de 1820 são os seguintes : Matheus Valente do Couto, Director da Classe ; Francisco Vilela Barbosa, Vice-Secretário; João Evangelista Torriani, Francisco da Paula Travassos, Francisco Simões Margiochi, Francisco de Borja Garção Stockler, José Maria Dantas Pereira, e João Faustino, (da Congregação do Oratório). Com excepção dos dois últimos, todos os restantes foram, nalgum momento das suas vidas, Professores da Academia Real da Marinha; Valente do Couto e Dantas Pereira foram Professores da Academia Real dos Guarda Marinhas.

¹⁴Francisco Vilela Barbosa (1769-1846), Marquês do Paranaguá, nasceu no Rio de Janeiro. Veio para Portugal em 1787 cursar Direito em Coimbra, mudando depois para Matemática, em que se formou em 1796. Entrou então para a Armada com o posto de Segundo Tenente. Em 1801 é transferido para o Corpo de Engenheiros como 1º Tenente. É nomeado Lente Substituto da Academia Real da Marinha, e alguns anos mais tarde é promovido a Lente Proprietário, regendo a cadeira do 1º Ano até à sua jubilação em 1822. Em 1821 é eleito deputado às Constituintes. Em 1823 pede a sua demissão de oficial, retirando-se para o Brasil. É autor de uns *Elementos de Geometria*, publicados pela Academia, e reimpressos no Brasil, e que inclui um *Breve Tratado de Geometria Spherica*.

¹⁵João Evangelista Torriani (1770-1822). Formou-se em Matemática pela Universidade de Coimbra. Professor de Matemática da Academia Real de Marinha. Militar de Carreira, chega ao posto de Coronel de Engenharia. Uma sua Memória é premiada pela Academia, relativa ao Programa proposto para 1818: Demonstração de fórmulas de Wronski para a resolução de equações de qualquer ordem.

¹⁶A Royal Society tinha-o aceite como Sócio Estrangeiro em Abril de 1819.

¹⁷Ver [Anónimo, 1823].

aurons bientôt l'occasion d'annoncer plusieurs autres travaux sur les sciences, exécutés par des savants brésiliens ou portugais.¹⁸

Conteúdo da obra

Stockler define logo no Primeiro Parágrafo da Secção I o objectivo do seu livro:

O Desenvolvimento das Funções em Series constitui rigorosamente falando o Methodo inverso dos Limites [...] consistindo o Methodo directo em determinar a expressão do limite de qualquer Função ou Serie dada, o objecto do Methodo inverso não póde ser outro senão determinar a lei, ou a fôrma commum a todas as Series das quaes uma Função dada póde ser limite de expressão.¹⁹ Elle se reduz portanto á solução deste unico

PROBLEMA

Sendo x uma Função qualquer de qualquer número de variaveis, e representando por Fx huma Função qualquer de x , e por consequencia das mesmas variaveis que entrao na expressao de x , determinar a fôrma ou lei geral commum a todas as Series de que Fx póde ser limite de expressão.²⁰

Portanto o livro vai-nos dar desenvolvimentos em série formais que serão somas de funções de uma variável (Secção I), de funções compostas de outras de uma só variável (Secção II), e de funções de mais de uma variável (Secção III).

Formalmente, o *Methodo inverso dos limites, ou desenvolvimento geral das funções algoritmicas*²¹ é composto de uma *Prefação* de 9 páginas, uma errata, de duas páginas, seguido da matéria do livro, dividida em três secções, todas elas datadas na última página: Secção I, *Sobre o desenvolvimento das Funções consideradas nas suas fôrmas mais simples* (21 páginas, Rio de Janeiro 26 de Dezembro de 1818) e com um *Additamento* de 9 páginas, Rio de Janeiro, 6 de Março de 1819), Secção II, *Do desenvolvimento das Funções multiplizes ou das Funções de funções* (52 páginas, Rio de Janeiro, 7 de Abril de 1819; inclui 20 páginas com 9 problemas resolvidos), e

¹⁸Ver [Anónimo, 1827]. Trata-se de um jornal importante pela cobertura dada à produção científica fora de França. Isto mesmo foi reconhecido pela Academia das Ciências de Paris, num relatório favorável elaborado em 1825.

¹⁹No *Compendio da Theorica dos Limites* Stockler distinguiu entre limite de expressão e limite propriamente dito, que corresponde à distinção entre limite formal e limite real. Stockler diz nesta obra (p. 47): « [...] a respeito das expressões dos Limites das sommas dos termos de outras quaesquer series, chamando-lhes *Limites de expressãõ* quando naõ attendermos se ha, ou naõ, nas series as condições necessarias para que as suas sommas sejaõ realmente capazes de limite ; chamando-lhes simplesmente *Limites* quando attendermos ás ditas condições ».

²⁰Stockler, 1824, p.3. Quando quer designar a função de uma variável simples, Stockler usa sempre a notação « Fx » em vez daquela que hoje é habitual, « $F(x)$ ».

²¹A anteceder a Secção I vem um título ligeiramente diferente, *Methodo inverso dos limites ou desenvolvimento das funções em série*.

Secção III, *Do desenvolvimento das Funções de mais de huma variável* (55 páginas, incluindo 41 com 29 problemas resolvidos; Rio de Janeiro, 6 de Junho de 1819).

Quer na *Prefação* quer no começo do *Additamento* à Secção I Stockler dá elementos para se compreender a génese da sua obra. Em particular debate no primeiro as razões pelas quais os censores da Academia entenderam não publicar o seu texto. Resumidamente, Stockler aponta duas causas: a utilização do Teorema 1 da Primeira Secção do *Compendio da Theorica dos Limites* (a soma de um número arbitrário de variáveis que tendem todas para zero tende para zero), que não é válida quando há uma infinidade de parcelas; e a utilização de $F(x+u)$ em vez de $F(x,u)$. Stockler não aceita qualquer das críticas, mas não é nada convincente na sua rejeição, antes, por exemplo, denota não entender o conceito de infinito para o qual os censores correctamente chamam a atenção.

A prática matemática de Garção Stockler: o exemplo da obtenção da Fórmula de Taylor

Em toda esta obra se nota a profunda ligação (e dependência) desta obra com as anteriores, principalmente com o *Compendio da Theorica dos Limites* e a *Memoria sobre os Verdadeiros Principios do Methodo das Fluxões*,²² e o modo como Stockler relaciona deste modo os conceitos de limite, derivada e série. Vejamos como ele faz a dedução da chamada fórmula de Taylor:

Stockler supõe escolhido um estado de grandeza de x para servir de termo de comparação, que designa por *estado primitivo*, sendo todos os restantes denominados *estados variados*. Sendo $x+u$ um dos estados variados, considera-se que u tem valores tão pequenos quanto se queira, isto é, podemos fazer tender u para 0 . Em termos actuais, é como se tivéssemos $x=x(0)$ e $x+u=x(t)$, com $t \rightarrow 0$. Stockler conclui (já sabemos que só considera funções contínuas), quando $u \rightarrow 0$:

$$x = \lim(x+u); F(x) = \lim F(x+u).$$

Portanto, afirma:

$F(x+u) = F(x) + G(u)$, com $G(u) \rightarrow 0$, ou mais precisamente ainda, $F(x+u) = F(x) + G(x,u)$, com $G(x,u) \rightarrow 0$, convergências essas quando $u \rightarrow 0$.

Stockler pressupõe ainda que $G(x,u) = V(u)F'(x,u)$,²³ com $V(u) \rightarrow 0$, e $F'(x,u)$ com limite quando $u \rightarrow 0$.

Stockler nada menciona, mas uma hipótese possível, desde que F fosse diferenciável em x , seria $V(u) = u$, e

$$F(x+u) = F(x) + u F'(x) + \dots$$

²²Stockler, 1797, pp. 200-217.

²³ F' designa uma função arbitrária, em Stockler a plica sobre o F não é indicativo da função derivada de F .

Portanto ter-se-ia:

$F(x+u) = F(x) + V(u)F'(x,u)$, com $V(u) \rightarrow 0$ se $u \rightarrow 0$ e com a condição de existir $\lim F'(x,u)$ quando $u \rightarrow 0$.

Analogamente:

$F'(x,u) = F'(x) + V'(u)F''(x,u)$, com $V'(u) \rightarrow 0$ se $u \rightarrow 0$ e sabendo que existe $\lim F''(x,u)$ quando $u \rightarrow 0$.

Vemos que está pressuposta a continuidade de F' em x ; e, tal como no caso anterior, Stockler nada explicita, mas, desde que F' fosse diferenciável em x , uma das hipóteses possíveis para existir a segunda parcela do segundo membro seria $V'(u) = u$, e

$$F''(x,u) = \frac{F''(x,u) - F''(x)}{u}.$$

Prosseguindo deste modo, e continuando a admitir um tipo semelhante de condições, obteríamos:

$F^{(n)}(x,u) = F^{(n)}(x) + V^{(n)}(u)F^{(n+1)}(x,u)$, com $V^{(n)}(u) \rightarrow 0$ e existindo $\lim F^{(n+1)}(x,u)$ quando $u \rightarrow 0$.

Fazendo as substituições devidas nas igualdades anteriores:

$$F(x+u) = F(x) + V(u)F'(x) + V(u)V'(u)F''(x) + \dots + V(u)V'(u)\dots V^{(n)}(u)F^{(n+1)}(x,u)$$

Stockler supõe $V^{(i)}(u) = u \square^{(i)}(u)$, com $\square^{(i)}$ constante ou função com limite.²⁴

Então:

$$F(x+u) = F(x) + u \square(u)F'(x) + u^2 \square(u) \square'(u)F''(x) + u^3 \square(u) \square'(u) \square''(u)F'''(x) + \dots \quad (1)$$

e

$$F^{(n)}(x,u) = F^{(n)}(x) + u \square^{(n)}(u)F^{(n+1)}(x,u) \quad (2)$$

Stockler em seguida troca u com x em (1), com a justificação que «de nenhuma sorte altera a forma da Função $F(x,u)$ »:²⁵

²⁴No caso de termos $F' = F' \cdot u' = u, \quad \in F' \cdot u' = ', \quad F \in F, '$

²⁵Stockler, 1824, p. 5.

$$F(x+u) = F(u) + x \varphi(x) F'(u) + x^2 \varphi(x) \varphi'(x) F''(u) + x^3 \varphi(x) \varphi'(x) \varphi''(x) F'''(u) + \dots$$

Sejam $F = \lim F(u)$, $F' = \lim F'(u)$, $F'' = \lim F''(u)$ quando $u \rightarrow 0$ (Stockler não questiona a sua existência). Passando ao limite :

$$F(x) = F + x \varphi(x) F' + x^2 \varphi(x) \varphi'(x) F'' + x^3 \varphi(x) \varphi'(x) \varphi''(x) F''' + \dots \quad (3)$$

Que, para Stockler, é a solução geral do problema fulcral do Método inverso dos limites, referido no item anterior.

De (2) :

$$F'' F, u' = \frac{F' F = u' = F' F}{u \varphi' u'}$$

$$F''' F, u' = \frac{F'' F, u' = F'' F}{u \varphi'' u'}$$

$$F'''' F, u' = \frac{F''' F, u' = F''' F}{u \varphi''' u'}$$

Logo, quando $u \rightarrow 0$:

$$F_{,,} F, = , \frac{F, F = u, = F, F,}{u \varphi, u,}$$

$$F_{,,} F, = , \frac{F_{,,} F = u, = F_{,,} F,}{u \varphi_{,,} u,}$$

$$F_{,,} F, = , \frac{F_{,,} F, u, = F_{,,} F,}{u \varphi_{,,} u,}$$

«o que nos mostra, que todas estas funções $F'(x)$, $F''(x)$, $F'''(x)$, &c, se derivão a primeira de F_x , e as seguintes successivamente umas das outras por meio da aplicação constante das mesmas operações.»²⁶

²⁶Idem, p.5.

Para calcular $F'(x)$, $F''(x)$, $F'''(x)$, etc, é necessário determinar $\square(u)$, $\square'(u)$, $\square''(u)$, etc.

Impondo condições suplementares, Stockler vai obter uma fórmula de Wronski, incluída na sua *Memória sobre a Technia de Algorithmia*.

Sejam :

$$\begin{aligned} x\square(x) &= f(x), \\ x\square'(x) &= f'(x), \\ x\square''(x) &= f''(x), \\ &etc \end{aligned}$$

Stockler supõe:

$$f(x) = \lim f'(x) = \lim f''(x) = \&c,$$

e, de seguida, explicita o que quer dizer com estas igualdades (continuando a pressupôr a continuidade das funções envolvidas) :

$$\begin{aligned} f'(x) &= f(x+\square), \\ f''(x) &= f(x+2\square), \\ f'''(x) &= f(x+3\square), \\ &etc \end{aligned}$$

com \square variável tendendo para zero (sem limite em diminuição, na nomenclatura de Stockler). Então, substituindo em (3), obtém a fórmula de Wronski:

$$F(x) = F + f(x) F' + f(x)f(x+\square) F'' + f(x) f(x+\square) f(x+2\square) F''' + \&c$$

Apesar de parte da polémica que Stockler teve com os editores do *Monthly Review* ser devida à sua utilização de variáveis temporais, continua a afirmar a necessidade de utilizar a ideia de tempo na concepção de *fluente*.²⁷ De facto a recorrência ao tempo t como variável auxiliar é importante para Stockler, pois vai legitimar a hipótese da continuidade em todas as funções utilizadas, introduz-se deste modo a continuidade do modelo do mundo físico na estrutura matemática que se está a teorizar.

« se x for fluente, também Fx será fluente [...] e como nesta concepção intelectual entra necessariamente a idéia de Tempo, he evidente, que representando por

²⁷Stockler, na *Memoria sobre os Verdadeiros Principios do Methodo das Fluxões*, afirma : « Chamo *Fluente* a toda a quantidade variavel, que muda de grandeza continua, e successivamente [...] » (p. 204).

t o tempo durante o qual x se supõem ter fluido para passar do seu estado primitivo para um qualquer dos seus estados variados, e representando por Δx , e ΔFx as fluxões hypotheticas²⁸ de x e Fx será [...]

$$\frac{\Delta n_{,x}}{\Delta x} = \frac{n_{,x} = n\Delta x}{n\Delta x},$$

$$\frac{\Delta n_{,,x}}{\Delta x} = \frac{n_{,,x} = n\Delta x}{n\Delta x},$$

$$\frac{\Delta n_{,,,x}}{\Delta x} = \frac{n_{,,,x} = n\Delta x}{n\Delta x}.$$

&c²⁹

Vamos ainda supôr que $\Delta(x) = \Delta'(x) = \Delta''(x) = \dots = I$, e que x flui uniformemente, e portanto $\Delta x = dx$ ³⁰, e Δx é constante.

Da primeira hipótese e da fórmula (1) obtemos :

$$F(x+u) = F(x) + uF'(x) + u^2F''(x) + u^3F'''(x) + \&c \quad (4)$$

Aplicando esta expressão,

$$F(x+t\Delta x) = F(x) + t\Delta x F'(x) + t^2\Delta x^2 F''(x) + t^3\Delta x^3 F'''(x) + \&c \quad (5)$$

Portanto

$$\frac{=n \ 2x^2}{=x} = n \ 2x^2 + n \ x n \ 2x^2 + n^2 =^2 \ x n \ 2x^2 + \&c. \quad 222$$

²⁸Idem, pp. 207-208: « entre todas as tendencias [...] sempre haverá huma, que continuada constantemente em cada variavel seria capaz de produzir o seu incremento, ou decremento dentro no mesmo tempo, em que elle realmente for gerado [...] e chamando-lhe *Fluxão hypothetica* [...] teremos uma constante igualdade entre os incrementos, ou decrementos das variaveis, e os productos das suas Fluxões hypotheticas multiplicadas pelos tempos, em que elles tiverem sido gerados [...] suppondo a nosso arbitrio estes instantes taõ proximos quanto quizermos, poderemos avizinhar a *Fluxão hypothetica* de qualquer variavel á sua *Fluxão propria* relativa ao primeiro dos ditos instantes de maneira, que a sua differença seja menor que qualquer quantidade, que se tenha assignado ».

²⁹Idem, p. 7

³⁰Stockler utiliza a letra d para as fluxões próprias, logo dx designa a fluxão própria de x .

Voltando a usar (4) :

$$F(x+2t) = F(x) + 2tF'(x) + 2^2 t^2 F''(x) + 2^3 t^3 F'''(x) + \dots \quad (7)$$

$$F(x+3t) = F(x) + 3tF'(x) + 3^2 t^2 F''(x) + 3^3 t^3 F'''(x) + \dots \quad (8)$$

Fazendo (5)-F(x), (7)-(5) e (8)-(7), obtemos, respectivamente :

$$tF(x) = tF'(x) + t^2 F''(x) + t^3 F'''(x) + \dots \quad (9)$$

$$tF(x+t) = tF'(x) + (2^2-1)t^2 F''(x) + (2^3-1)t^3 F'''(x) + \dots \quad (10)$$

$$tF(x+2t) = tF'(x) + (3^2-2^2)t^2 F''(x) + (3^3-2^3)t^3 F'''(x) + \dots$$

Fazendo (10)-(9) :

$$t^2 F(x) = 2t^2 F''(x) + (2^3-2)t^3 F'''(x) + \dots,$$

e

$$\frac{t^2 F(x)}{t^2} = \frac{2t^2 F''(x) + 2^3 t^3 F'''(x) + \dots}{t^2} = 2F''(x) + 2^3 t F'''(x) + \dots$$

Aplicando limites em (6) e em (11) :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 F(x)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} (2F''(x) + 2^3 t F'''(x) + \dots)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 F(x)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} (3F'''(x) + \dots)$$

Analogamente se demonstra que :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 F(x)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} (3F'''(x) + \dots)$$

⋮

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^n F(x)}{t^n} = \lim_{t \rightarrow 0} (nF^{(n)}(x) + \dots)$$

Substituindo estas derivadas em (4) obtemos por fim a fórmula de Taylor :

$$F(x) + F'(x) = F(x) + F'(x) + \frac{F''(x)}{2} + \frac{F'''(x)}{6} + \frac{F^{(4)}(x)}{24} + \dots$$

CONCLUSÕES

Toda a obra matemática de Garção Stockler, desde o seu primeiro texto, o *Compendio da Theorica dos Limites*, revela a preocupação de uma fundamentação rigorosa da Análise. Nesta orientação não deve ser menosprezável a influência da obra de José Anastácio da Cunha, o qual procurou formular a sua obra, em muitos aspectos verdadeiramente inovadora, com o rigor dos antigos géometras gregos. Stockler, mais do que um criador, assumiu-se sempre como um reestruturador da Análise, como alguém que procurou dar a segurança dos métodos da Grécia Clássica aos avanços da Análise, muitas vezes não imediatamente expressos e operados com rigor matemático. Essa preocupação está bem explícita nas suas obras de fundo, e em particular no modo em como procurou fundamentar toda a Análise com base na Teoria dos Limites. Na sua aproximação vemos contudo surgir as limitações da maioria dos matemáticos da sua época, como, por exemplo, a crença na existência a priori de qualquer limite, a aceitação implícita da continuidade de todas as funções, aqui tentada justificar com a importação para o domínio da Matemática de um modelo físico da Natureza.

AGRADECIMENTOS

Este artigo corresponde a uma conferência feita durante o Terceiro Seminário Nacional de História da Matemática, realizado em Vitória, Estado do Espírito Santo, de 28 a 31 de Março de 1999. Venho por este meio agradecer à sua Comissão Organizadora o convite para participar neste evento, bem como todo o apoio dado durante a minha estadia em Vitória, englobando ainda neste agradecimento a Sociedade Brasileira de História da Matemática.

Declaro que este trabalho foi apoiado pelo Instituto Camões e pela FCT através do Programa Lusitânia; a investigação que levou a este artigo foi igualmente subsidiada por PRAXIS XXI, FEDER, e pelo Projecto PRAXIS/2/2.1/MAT/125/94.

BIBLIOGRAFIA

1. Anónimo, notícia sem título, *Gazeta de Lisboa*, nº 15, 12 de Abril de 1808, pp. 1-3.
2. Anónimo, Letter to Charles Babbage, *Quarterly Journal of Science* (1), 15, 1823, pp. 357-360.

3. Anónimo, *Methodo Inverso*, *Bulletin Universel des Sciences et de l'Industrie*, Serie: Sciences mathématiques, astronomiques, physiques et chimiques, (7), 1827, p. 100.
4. Saraiva, L. M. R., Garção Stockler and the first History of Mathematics in Portugal, *Archives Internationales d'Histoire des Sciences*, 42, 1992, pp. 76-86.
5. Saraiva, L. M. R., , On the first History of Portuguese Mathematics, *Historia Mathematica* 20, 1993, pp. 415-427.
6. Saraiva, L. M. R., Garção Stockler e o »Projecto sobre o estabelecimento e organização da Instrução Publica no Brazil », *Actas do IIº Encontro Luso Brasileiro de História da Matemática e Seminário Nacional de História da Matemática*, Águas de S. Pedro, S . Paulo. Rio Claro : Cruzeiro Editora, 1997, pp. 25-43.
7. Stockler, F. de B. G., *Compendio da Theorica dos Limites, etc* , Lisboa:Academia Real das Sciencias, 1794.
8. Stockler, F. de B. G., Memoria sobre os Verdadeiros Principios do Methodo das Fluxões, *Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa* 1, 1797, pp. 200-217.
9. Stockler, F. de B. G., *Methodo Inverso dos Limites, ou Desenvolvimento Geral das Funções Algoritmicas*, Lisboa : Simão Thaddeo Ferreira, 1824.
10. Vários autores, *Encyclopédie Méthodique, Mathématiques*, volume 2, Paris : Librairie Panckoucke, 1785.